

ÇANAKKALE MUHAREBELERİNİN TÜRK ROMANINA YANSIMASI*

The Reflection of the Battles of Çanakkale in Turkish Novels

Gökhan AKINBİNGÖL*

ÖZ

Türk romanında uzun yıllar ihmal edilen bir konu olan Çanakkale Muharebeleri, çalışmanın ana problemini oluşturmaktadır. Bunun yansıması olarak belli bir döneme kadar Türk romanında müstakil bir konu olan ele alınmayan Çanakkale Muharebelerinin, bir noktadan sonra birçok romana konu olmasının nedenleri üzerinde durulmuştur. Çalışmanın amacı, Çanakkale Muharebelerinin Türk romanına nasıl yansıdığını romanlardan hareketle nitelik yönünden ortaya koymaktır. İncelemede veri olarak Çanakkale Muharebelerini doğrudan ele alan yirmi roman temel alınmıştır. Edebiyat-tarih ve harp edebiyatı ilişkisi bağlamında gerçekleştirilen çalışmada, Çanakkale Muharebelerini konu alan romanlar, tematik bir çerçevede incelenmiştir. Bu doğrultuda, Çanakkale Muharebelerinin tarihine yer verildiği gibi konuyu edebiyat-tarih ve harp edebiyatı ilişkisi bağlamında ele alabilmek için kuramsal yapıtlar da incelenmiştir. Tüm bu bilgiler, Çanakkale Muharebelerini ele alan romanları incelemek üzere kullanılmıştır. Çanakkale Muharebelerini doğrudan ele alan romanlar değerlendirilmiş ve nitelik yönünden bir sonuca varılmıştır. Bu çerçevede incelenen romanlarda vatan sevgisi, devlete bağlılık, anne hasreti, Çanakkale Muharebelerinde görev yapan ve tarihe mal olmuş devlet görevlileri ve komutanlar, efsanevi ve menkıbevi özellikleriyle öne çıkan kişilikler, kadın kahramanlar, cephe gerisinde askerlerin durumu, Çanakkale Cephesi'nde Türklerle azınlıklar arasındaki ilişki, seferberlik emri, gönüllü askerlik, şehitlik bilinci, ölüm korkusu, hatıralar, propaganda, Anzaklar, İttihat ve Terakki Cemiyeti, savaştan sonraki hayat gibi temalar değerlendirilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Çanakkale Muharebeleri, tarih, roman, savaş.

ABSTRACT

The Battles of Çanakkale, a subject neglected for many years in Turkish novels, constitute the main problem of the study. As a reflection of this, the reasons why the Battles of Çanakkale, which were not addressed as an independent subject in Turkish novels until a certain period, became the subject of many novels after a certain point were emphasized. The aim of the study is to reveal how the Battles of Çanakkale are reflected in Turkish novels in terms of quality, based on novels.

* Bu çalışma yazarın *Türk Romanında Çanakkale Muharebeleri* başlıklı doktora tezinden üretilmiştir.

* Öğr. Gör. Dr., Çukurova Üniversitesi, Adana-Türkiye. E-posta: gakinbingol33@gmail.com. ORCID: 0000-0003-4174-7509. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14531334>

Twenty novels that directly address the Battles of Çanakkale were taken as data in the study. In the study, which was conducted in the context of the relationship between literature-history and war literature, the novels that address the Battles of Çanakkale were examined in a thematic framework. In this context, the history of the Battles of Çanakkale was included, and theoretical works were also examined in order to address the subject in the context of the relationship between literature-history and war literature. All this information was used to examine the novels that address the Battles of Çanakkale. Novels that directly deal with the Battles of Çanakkale have been evaluated and a conclusion has been reached in terms of quality. In this context, themes such as love of country, loyalty to the state, longing for mother, state officials and commanders who served in the Battles of Çanakkale and became a part of history, legendary and legendary characters, female heroes, the situation of soldiers behind the front, the relationship between Turks and minorities on the Çanakkale Front, mobilization order, voluntary military service, consciousness of martyrdom, fear of death, memories, propaganda, Anzacs, the Union and Progress Society, and life after the war have been evaluated in the novels examined.

Keywords: The battles of Çanakkale, history, novel, war.

Giriş

Tarihsel olayı objektif olarak kanıtlamak ve insanlığın dikkatlerine sunmak, tarih biliminin gerçekleştirmeye çalıştığı husustur. Oysa edebiyatın böyle bir amacı bulunmamaktadır. Edebiyat sanatı ve roman, tarihe hizmet etmek, tarihsel gerçekliği insanların öğrenmesini sağlamak amacıyla yazılmamaktadır. Edebi eser yazılma amacı, sanatçının hayal dünyasındaki kurguya can vermek ve bunu somutlaştırmaktır. Bu noktada edebiyat sanatçısı, tarih biliminin belgelere ve geçerli kaynaklara dayalı olarak ürettiği bilgilerden yararlanmaktadır. Bir bakıma bu bilgileri, edebî ürünü inşa ederken kaynak olarak kullanmaktadır. Edebî eser ve özelden roman, bu amaca uygun olarak inşa edilirken tarihsel gerçeği, gerçeklik ilkesinden uzaklaşmadan dönüştürmekte, değiştirmektedir. Yani sanatçı, sanatsal yaratıcılık ile tarihsel bir olayı yeniden kurgulamaktadır. Edebiyat sanatçısı, tarihi belgelerle ortaya konan gerçekliği okuyarak ya da dinleyerek öğrenmekte, bu olayda kendisine etkide bulunan unsurları seçmekte ve ayıklamakta, ardından “edebi yaratmanın sihri ile onlara can” vermektedir (Tural, 2003: 211).

Tarih, tarihsel bir olayı kronolojik bir düzlemde ve neden-sonuç ilişkisiyle ele alırken öğretici bir işlev yüklenmektedir. Ancak tarihsel olayın toplumsal ve bireysel hayatlar üzerindeki etkilerini anlatmak, bunlar hakkında açıklamalar yapmak durumunda değildir. Bu tür bir açıklama, tarih biliminin inceleme alanının dışında kalmaktadır. Ancak edebî eser, tarihsel olayların birey ve toplum hayatındaki etkisini, toplumsal ilişkiler seviyesindeki önemini, aile hayatına nasıl yansıdığını, bireysel psikolojiler üzerindeki etkisini ortaya koyarken bir bakıma tarihe yardımcı olmaktadır (Erol, 2012: 61). Edebî eser, her ne kadar tarihsel olayı konu alsa da ana amacı insanı ve onu oluşturan toplumu anlatmaktır. Bu yüzden tarihsel olayın bireysel ve toplumsal cephesini romanlar vasıtasıyla fark etmek mümkündür.

Edebiyat sanatçısı, yaratıcı kudretini kullanarak tarihsel olayı ilgi ve dikkat çekici bir hâle getirmektedir. Herhangi bir tarihsel olayın insanların dikkatini çekmesi, ancak ve ancak o olayın kamusal ve dikkate değer bir hâl almasına bağlıdır. Romancı, belli bir tarihsel olayı, geçmişte yaşanmış ve bitmiş bir olay olmaktan çıkarmak suretiyle bugüne taşıyarak insanların zihinlerine ve vicdanlarına hitap etmektedir. Böylece tarihsel olay, basit, sıradan, yalnızca neden ve sonuçlarıyla insanları ilgilendiren bir olay olmaktan çıkmaktadır.

Tarihin bir kaynak olarak kullanıldığı tarihsel roman, tarihsel gerçekliklerin roman tekniği ile anlatılmasıdır. Tarih, geçmiş çağlardan beri insanlığın ilgi alanı olmuştur ve farklı biçimlerde algılanıp değerlendirilmiştir. Özellikle sinema sanatının gelişmediği dönemlerde edebî eserler, tarihin insanlara aktarılması için elverişli bir saha olmuş, tarihi olaylarla gerçeğe daha yakın bir surette ilgilenmiştir. Böylece tarihsel olaylar hem anlatmaya dayalı metinlerde hem de coşku ve heyecanı dile getiren metinlerde ifadesini bulmuştur.

Tarihsel olayların edebî metinler aracılığıyla, özellikle de modern dönemin destanı olan roman türüyle aktarılmasında gerçeklik ilkesine uyulmaktadır. Ancak kurgu sanatının kendi doğası tarihsel olayın naklinde sanatçı için çok önemli bir detaydır (Tekin, 2010, s. 8). Romancı, tarihten aldığı malzemeyi hayal dünyasında yoğurarak bilinmeyenler üzerine bir kurgu oluşturmakta ve tarihsel olayı yeniden insanların dikkatlerine sunmaktadır (Çelik, 2003: 53). Yani romancının tarihsel gerçekliğe birebir bağlı kalma gibi bir zorunluluğu bulunmamaktadır, bu görev tarihçiye aittir. Romancı,

tarihçinin belgelere dayanarak ürettiği bilgileri kullanmak suretiyle yeni bir gerçeklik yaratmaktadır.

Roman-tarih ilişkisi farklı yönlerden değerlendirilmiştir. Argunşah tarihî romanın “sırtını tarih malzemesine” dayadığını belirtmiş, tarih bilimiyle uğraşanların belgeler yoluyla tespit ettiği tarihî gerçeklerin roman kurgusuna yer alabileceğini ifade etmiştir (Argunşah, 2016: 106). Argunşah’ın tarifi, tarihi romanın kurgusal boyutuna atıf yapmaktadır. Çetin, adeta tarihsel romanla tarih arasında ayırım yaparak tarihi romanın, tarihin belli bir döneminde meydana gelmiş olay ve yaşantıların, önemli şahısların, yaşam öykülerinin tarihsel gerçeklere bağlı kalınmak suretiyle romancının hayal dünyasında zenginleştirilerek yeniden üretildiği metinler olarak tanımlamıştır. Tarihsel romanın olay ve kişileri tarihten alınmaktadır fakat bu olaylar bir düzenlemeye tabi tutularak düzenlenmektedir (Çetin, 2003: 220). Çetin, tarihsel romanın tarifini yaparken tarihsel gerçekliğin esas alınması ve bu gerçeğe bağlı kalınarak tarihsel gerçekliğin yeniden üretilmesi gerektiğine işaret etmektedir. Tarihsel romanda bir kurgu sorunu olan tarih, yaşanmış bitmiş ve etkileri kaybolmuş olsa da ulusun hayal dünyasında edindiği yer bağlamında onun kendi gerçekliğinden kopmadan anlatılmasını gerektirmektedir. Arslan, romanın tarihin önemsemediği ve gizlediği her şeyi ortaya çıkarırken tarihin bilinmeyen kolektif şuurunu da harekete geçirdiğini vurgular. (Arslan, 2007: 385).

Gögebakan, tarihsel romanı “(...) herhangi bir tarihsel dönemi ya da olayı gerçeğe yakın, ama sanatsal bir biçimde aktaran bir roman türüdür.” (Gögebakan, 2004: 15) biçiminde tanımlamaktadır. Yukarıdaki tanımlara benzeyen bu tanımda da tarihsel romanla tarihsel gerçeklik arasında ilişki kurulmaktadır. Yine bu tanıma göre, tarihsel gerçekliğe yakın bir kurguya sahip olması gereken tarihsel romanın tarihten ayrılan yönü sanatsallıktır. Gögebakan, tarihsel olayın roman türünün kurallarına göre işlenirken sanatsal biçimin öne çıkması gerektiğini ifade etmektedir. Tural’ın tanımında ise öne çıkan husus, tarihsel romanda anlatılan kurgusal olayın yazar tarafından yaşanmış ve gözlenmiş olmama durumudur: “Yazarı tarafından gözlenmemiş bir devri, tarihî hakikatlere sadık kalarak anlatan romanlara tarihî roman adı verilir.” (Tural, 2003: 241).

Tarihî roman yazıldığı zamanla ilişkili olarak, ‘tarihî’ olan bir zaman kesiti içerisine yerleştirilmiş romanlara verilen addır. Anlatımda geçmiş za-

man kipi kullanılabileceği gibi anlatım, eserin geçmişte veya arada bir zamanda yazıldığını ima edecek tarzda, bir başka zaman kipine de dayanabilir. Konusu hem toplumsal hem de bireysel olabilir. Kahraman ya geçmişte yaşamış gerçek veya geçmiş olayları yaşamış kurgusal bir kişi olabilir (Boynukara, 1993: 228).

Bütün bu tanımlar, tarihsel romanla ilgili gerçekleri farklı yönleriyle aktarmaktadır ve söz konusu roman türünün biçimsel ve içeriksel tarafları hakkındadır. Tarihsel bir olayın tarihsel kişiler, mekânlar, nesnelere ve eşyalar bağlamında yeniden kurgulanması esasına dayanan tarihsel roman; gerçek ya da gerçek olma ihtimali bulunan tarihsel bir olay üzerine kurulmaktadır. Bu çerçevede tarihsel roman “yaşanmış bir gerçekliği, kurgulanmış gerçeklik süzgecinden geçirerek yeniden sunmak(tan)” ibarettir (Tilbe ve Civelek, 2006: 84).

Tarihin bir kaynak olarak kullanıldığı tarihsel roman, tarihsel gerçekliklerin roman tekniği ile anlatılmasıdır. Tarih, geçmiş çağlardan beri insanlığın ilgi alanı olmuştur ve farklı biçimlerde algılanıp değerlendirilmiştir. Özellikle sinema sanatının gelişmediği dönemlerde edebî eserler, tarihin insanlara aktarılması için elverişli bir saha olmuş, tarihi olaylarla gerçeğe daha yakın bir surette ilgilenmiştir. Böylece tarihsel olaylar hem anlatmaya dayalı metinlerde hem de coşku ve heyecanı dile getiren metinlerde ifadesini bulmuştur.

Tarihsel olayların varlığı bir tarafa, aktarılması tarihle ilgili ana problemlerden biridir. Tarih bilimi, kendi ilke ve ölçütleri çerçevesinde tarihte meydana gelmiş bir olayı aktarmaktadır. Öğretici bir perspektif seçen ve gerçeğe tam anlamıyla bağlı kalan tarihçiler için önemli olan tarihsel olayın kendi doğası içerisinde verilmesidir. Yani tarih bilimi çerçevesinde tarihsel olaylar, ispatlı bir biçimde verilmelidir. Edebî metinlerde durum, tarih bilimindeki gibi değildir. Bir kurgu sanatı olan edebiyat, gerçeği var olma şartlarından çok da uzaklaşmadan ama hayali birtakım unsurları eklemek suretiyle nakletmektedir.

Olayların seçimiyle ilgili sorun, kişilerin seçimiyle ilgili sorunu da beraberinde getirmektedir. Yazar, eserini tarihsel olayların gidişatını belirleyen kişileri anlatmak üzere ya da bu kişiler vasıtasıyla temayı öne çıkarmak üzere yazmış olabilir. Tarihsel olayda vazgeçilmez bir unsur olan ve olayın niteliğini belirleyen kişilerin seçiminde yazar, olayların seçiminde yaptığı

gibi eklektik davranabilir. Olayların akışına etkide bulunan kişileri romanın başkışisi yapmak suretiyle yazdığı bir romanda, norm ve fon karakterleri tarihsel gerçekliğe bağlı kalmadan seçebilir. Bu, tamamen romancının tercihidir. Ayrıca isterse romancı, roman kişilerini tarihsel olayda etkisi bulunan kişilerden seçmeden muhayyel kahramanları kullanarak romanını kurgulayabilir (Gögebakan, 2004: 14). Eğer romancı, muhayyel kahramanları kullanarak bir roman yazacaksa romanın olay örgüsü de herhangi bir tarihsel olay olmayabilir.

Tarihî roman belli bir kültürel öze sahiptir ve taşıdığı kültürel öz sayesinde geçmişle bugün arasında bir bağ kurmaktadır. Belirli bir dönemin kültürel yapısını yansıtan tarihsel roman, “bugünle geçmiş arasındaki diyalektik çatışma ve çelişkileri” de yansıtmaktadır (Yalçın, 2002: 249). Sanat eserleri, sanatkârın hayal dünyasında yarattığı ve yaşattığı kurgulardan ibaret değildir. Epistemolojik ve ontolojik bir temeli olan romanlar, kurgunun ötesine geçmekte ve tarihsel gerçeğe çok yönlü atıflarda bulunmaktadır. Bugün ile geçmiş arasında açılan mesafeyi kapatma özelliğine sahip olan tarihsel roman, millî ve ideolojik şuur kazanma açısından vazgeçilmez sanatsal eserler arasında yer almaktadır. Mesela destan dönemini konu alan romanlarıyla Nihal Atsız, Osmanlı tarihini anlatan romanlarıyla Kemal Tahir ve Tarık Buğra'nın romanları, doğrudan okurun zihnine hitap etmekte, belli bir noktadan sonra kurmaca özelliğini yitirerek daha farklı bir anlama sahip olmaktadır.

Tarihsel romanla ilgili normları koyan kuramcılardan biri olan Lukacs, tarihsel romanın “tarihsel romanın görevi tarihsel koşulların ve şahısların varlığını şiirsel araçlarla kanıtlamaktır.” (Lukacs, 2008: 21) demektedir. Çok eski dönemlerde meydana gelmiş ve bazı belgeler vasıtasıyla tarih bilimiyle ilgilenenlerin dikkatlerine sunulan tarihsel olayların araştırılması ve öğrenilmesi, özel bir ihtisası gerektirmektedir. Ancak sanatsal eserler ve özelde roman, tarihsel bir olayın çağdaş insanın zihin ve hayal dünyasında yer edinmesine katkıda bulunmaktadır. Lukacs'ın dikkat çektiği nokta, tarihsel bir olayın kendi oluş şartları ve olaylara damgasını vuran kişilerin varlığının sanata has araçlar ile ifade edilmesidir. Bu noktada, tarihe ait olay ve kişiler, tarihin tozlu sayfalarından kurtulacak ve modern insanın nezdinde varlık kazanacaktır. Yani bu sayede tarihsel olay, sadece tarihçilerin ilgilendiği bir vakalar bütünü olmaktan çıkacak, şiirsel araçlarla kazandığı etkileycilikle sıradan insana da hitap edecektir.

Şunu net olarak söyleyebiliriz ki tarihsel roman, tarihi öğrenmek için yazılmamakta ve okunmamaktadır. Tarihsel romanın birbirinden farklı pek çok yazılma ve okunma amacı vardır. Belli bir tarihi olay hakkında bilinç kazandırmak, nesillere tarihsel olayların önemini kavratmak, tarihi sevdirmek ya da tarihten nefret ettirmek, ders çıkarmak ve hoşça vakit geçirmek için okunmaktadır (Çetin, 2003: 222). Bütün bunların dışında tarihi romanın bir başka amacı da soyut bir varlığa sahip olan tarihsel olayı somutlaştırmaktır. Argunşah'ın aktardığına göre Alain "Tarih insansızdır." demektedir (akt. Argunşah, 2016: 92). Bu da göstermektedir ki tarih, üzerinden geçen zamandan dolayı somut varlığını kaybetmektedir.

1. Harp Edebiyatı

Harp (savaş), insanlığı millî ve evrensel ölçekte etkileyen, insani ve sosyal felaketlere neden olan ve boyutu itibarıyla yıllar, yüzyıllar boyunca unutulmayacak askerî olaylardır. Etkilerinin ve sonuçlarının büyüklüğünden dolayı insan zihninde silinmeyecek bir yer edinen harp, hem harbi yaşayanları hem de sonraki nesillerin hayatında yer edinmektedir. Sadece tarih kitaplarında veya ders kitaplarında değil, başta edebî eserler olmak üzere farklı sanat eserlerine de konu olan harpler insanlık tarihinde dönüm noktası olan olaylardır. Edebiyat literatüründe uzun bir dönemdir yer edinmiş olan harp edebiyatı;

Konu ve temalarını harpten ve harp hâlinde alan, harp psikolojisini - hem millî hem ferdî boyutta- etkileyen ve ondan etkilenerek şekillenen; mazi şuurunu, kahramanlık duygusu, gelecek kaygısı, vatanseverlik gibi üstün değerleri çeşitli bağlantılar içinde işleyen; cephe ve cephe gerisine dair sıcak gözlemlerle ve günü gününe gelişen değişiklikleri -çoğu zaman ilginç yorumlarla- gözler önüne seren edebiyattır (Yıldız, 1998: 39).

Konusunu, bir harpten alan roman, hikâye, tiyatro ve şiir gibi kurgusal eserler harp edebiyatının inceleme kapsamına girmektedir. Bu bağlamda harp edebiyatıyla ilgili iki ayrı yaklaşım söz konusudur. Bu yaklaşımların birincisi, harp edebiyatını harp günlerinde edebiyata yansıyan ürünler ile sınırlı tutan yaklaşım iken ikincisi, harbin gerçekleştiği günden bugüne dek yazılan edebî eserleri kapsadığını ifade eden yaklaşımdır (Özgül, 2014: 1). Benzer bir yaklaşımı Harun Duman da Auerbach'a gönderme yaparak sergilemektedir. Auerbach'a göre "savaş sırasında" ve "savaş sonrasında" olmak üzere iki tür harp edebiyatı bulunmaktadır (akt. Duman, 2018: 101-102).

Yıldız'a göre harp edebiyatının üç evresi bulunmaktadır. Birinci evre savaştan önceki dönemi kapsamaktadır. İkinci evre, savaş edebiyatının yapıldığı fiili savaş edebiyatı evresidir. Savaş edebiyatı, ikinci evrede yapılmaktadır. Bu evrede edipler, milletin ve askerlerin moralini yüksek tutmak istemektedir. Harp edebiyatının üçüncü evresi savaştan sonraki dönemi kapsamaktadır. Savaşın neticesine göre edipler, bu evrede zaferi yüceltmekte ya da hezimetî lânetlemektedir (Yıldız, 1998: 38-50). Özgül, daha geniş bir harp edebiyatı çerçevesi çizmektedir. Özgül'e göre harp edebiyatının dört temel ögesi vardır. Birincisi, askerlik edebiyatıdır. Askerî okul, kışla, serhat, soğuk savaş edebiyatı alt başlıklarıyla incelenebilecek olan askerlik edebiyatı; savaştan önceki dönemi kapsamaktadır. İkinci öge cephe edebiyatıdır. Cephe edebiyatı siper edebiyatı ve siper arkası edebiyat olmak üzere iki alt başlıkta incelenebilmektedir. Harp edebiyatının üçüncü ögesi ise cephe gerisi edebiyatıdır. Esaret edebiyatı, savaştan doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenenlerin edebiyatı alt başlıklarıyla ele alınabilecek olan cephe gerisi edebiyatı; resmi propagandayı kapsamaktadır. Harp edebiyatının son ögesi savaş sonrası edebiyattır, bu da savaş karşıtı edebiyata karşılık gelmektedir (Özgül, 2014: 3).

İnsanı anlatan edebî eserlerin de harp gibi bir konuyu insani, sosyal, ekonomik, dinî ve siyasi yönleriyle incelememesi mümkün değildir. Millî ya da evrensel çaptaki harplerin konu olduğu "harp edebiyatı" insani bir duyarlılığın ürünü olarak ortaya çıkmıştır.

2. Romanla Belgesel Arasında Çanak kale

Tarih ile edebiyat arasındaki ilişki ve geçişkenlik, ister istemez romanın belgelere dayalı olarak yazılması gibi bir algının oluşmasına neden olmaktadır. Objektif olma gayesi, tarihsel verileri çarpıtmama isteği ve belki de eleştirilme düşüncesi; romancıları belgesel roman yazmaya itmektedir. Bu açıdan bakıldığında belge ile roman yazılamayacağı aşikâr iken kurmacanın mantığını zorlayan ve belgeleri kurmacaya dönüştüren belgeler tarihi romana dönüştürme açısından çok önemli bir değere sahiptir.

Şafakta Yanan Mumlar isimli roman, bir yanıla kurgu üzerinde ilerlerken diğer yanıla somut tarihsel bilgiler vermektedir. Bu bakımdan roman, okurun bilgilenmesi amacıyla yazılmış gibidir. Romancı, Türkler tarafından sevilen Anzakların hikâyesi üzerinde ilerlemektedir. Yazar, bunu somutlaştırmak için araya girerek, romanın sonunda verilen kaynaklardan öğrendiği somut tarihsel bilgileri ara bölümler olarak vermiştir. Romanın

öne çıkan iki kahramanı Peggy ve Zeynep'in okuduğu ve dinlediği tüm gerçeklikleri kaynaklara bağlı kalarak, adeta belgesel bir döküm yaparak aktarmıştır. Bu da romanın kurgusallığın dışına çıkmasına neden olmuştur. Bir başka husus da romancının anlattığı olaylarla ilgili fotoğraflara yer vermesidir. Böyle bir yaklaşım, tarihsel bilgileri görsellerle desteklemek ve okurda sadece bir kurgu değil, tarih kitabı okuduğu izlenimi bırakmaktır. Aşağıdaki parça, yazarın bu tavrını tam olarak ortaya koymaktadır:

Ağustos ayı başındaki çarpışma, Anzakların Türk topraklarında ilerleyebilmek için yaptıkları son büyük saldırı oldu. Sonuç, Türk tarihine 'Anafartalar Zaferi' olarak geçti. Yeni Zelandalı askerlerin büyük çoğunluğu ve binlerce Avustralyalı ölmüş, Anzakların güvendiği destek güçlerin fazla bir yardımı olmamıştı.

Bu çarpışmalardan sonra İngiltere, Çanakkale'yi karadan asker çıkararak ele geçirme planının işe yaramadığını anladı. Dört aydır Gelibolu'da bulunan askerler kıyı şeridinden içerilere ilerleyemiyor, her çarpışmada çok sayıda asker ölüyordu. (ŞYM: 101).

3. Vatan Sevgisi

İncelediğimiz romanların hepsinde karşımıza çıkan önemli temlerden biridir. Eser kahramanları vatan sevgisi uğruna yavuklularını, eşlerini, yaşlı annelerini, yaşlı dedelerini, ailelerini, okullarını geride bırakıp hiç çekinmeden cepheye giderler. Cephe de vatan için verebilecekleri tek şey vardır o da canlarıdır, onu da asla sakınmazlar. Eser kahramanları sevdiklerini koruyabilmenin tek yolunun vatanı korumak olduğunu bilirler ve ona göre hareket ederek vatan sevgisini her şeyin üstünde tutarlar.

Mustafa Necati Sepetçioğlu'nun serisinde, Hasan Basri Bilgin'in *Bir Ulu Destan 1915 Çanakkale*, Yılmaz Gürbüz'ün *Çanakkale Yanarken*, Turgut Özakman'ın *Diriliş Çanakkale 1915*, Mehmet Niyazi'nin *Çanakkale Mahşeri*, Oyhan Hasan Bildirki'nin *Koçaklar 1915 Çanakkale* eserlerinde vatan sevgisi her şeyin üstünde tutulmuş hatta düşman, Türklerin vatanları uğruna verdikleri büyük mücadeleyi şaşkınlık ve hayranlıkla izlemiştir.

Tufan Gündüz'ün *Nisan'ın İki Günü*, Serpil Ural'ın *Şafakta Yanan Mumlar*, Buket Uzuner'in *Uzun Beyaz Bulut Gelibolu*, Selma Fındıklı'nın *Vardar Rüzgârı* adlı eserlerinde vatan sevgisine birebir vurgu yapılmazken bu temin en çok idealleştirildiği eserler İsmail Bilgin'in *Şu Boğaz Harbi Çanakkale'ye Gidenler* adlı romanı olmuştur. Buradaki sıkı dostlukları olan bir grup genci de bir araya getiren asıl unsur vatan sevgisidir. Vatanperver bu

gençler sık sık bir araya gelerek neler yapabileceklerini tartışır ve hepsi de bir şekilde gönüllü olarak cepheye giderler.

Uzun Beyaz Bulut- Gelibolu ile Şafakta Yanan Mumlar romanları dışındaki romanlarda “vatan sevgisi” dolaylı olarak ya da doğrudan öne çıkan temalardan biri olmuştur. Bunda, ciddi şekilde yazarların, Çanakkale Muharebelerinde galip gelmesinde Türklerin sahip bulunduğu yurt sevgisinin ne kadar önemli bir role sahip olduğunu gösterme kaygısının da payının bulunduğu realitedir.

Bunun yanı sıra “vatan sevgisi” teması, eserlerde tek yönlü olarak işlenmiştir. Türklerdeki en önemli özelliklerden biri olan “vatan sevgisi” İngiliz, Fransız veya Anzak askerleri bağlamında ele alınmamıştır. Vatanına saldırılan Türkler vatanlarını sevdikleri için ölümü de göze almıştır. Diğer ulusların yurtlarına, topraklarına, namuslarına göz dikip saldırmanın, bu duyguları harekete geçireceği açıktır. Ayrıca, İngiliz, Fransız ya da Anzak askerlerinin yurtseverlik hisleri üstünde hiç durulmamıştır ama bu milletlerin askerlerinin Türklere olan hayranlıklarına da vurgu yapılmıştır. İngiliz, Fransız ve Anzak askerlerinin Türk milletine duyduğu hayranlıkta en önemli faktör, Türklerdeki inanılmaz yurt sevgisidir.

4. Savaş

İncelenen tüm romanların ana teması savaştır. Mustafa Necati Sepetçi-oğlu'nun üç ciltten oluşan eserinin birinci cildi olan ve *Çanakkale Geldiler* adlı eserinde Çanakkale Muharebelerinden önceki Osmanlı Devleti'nin durumu, Süveyş Kanal Harekâtı, İstanbul'da milliyetçilik fikriyle örgütlenmeye başlayan kesimler ve onların ideolojik fikirleri, yanlış Batılılaşma, savaş zenginleri ve savaşın getirdiği zorluklar anlatılmıştır. Kısacası bu ciltte Çanakkale Muharebelerini hazırlayan sebepler ve Osmanlı'nın o dönemdeki siyasi, fikri ve sosyal hayatı ele alınmıştır.

Mustafa Necati Sepetçi-oğlu'nun ikinci cildi olan *Ve Çanakkale Gördüler* isimli romanında da Çanakkale Muharebelerinin cephe gerisindeki etkilerinden bahsedilmiş daha çok da yoksulluk ve zenginlik zıtlığı vurgulanmıştır. Fakirler daha da fakir olmuş ve ne kadar yokluk çekseler de savaşa karşı o kadar duyarlı ve bir o kadar da verici olmuşlardır. Öte taraftan da savaş zenginleri mallarını daha çok artırmannın peşine düşmüş savaşı kendileri için bir fırsata çevirmenin peşine düşmüşlerdir.

Ve Çanakkale Döndüler adlı üçüncü ciltte savaş temi daha çok cephe üzerinden işlenmiştir. Karşılıklı verilen büyük kayıplar, ölümler, yaralılar,

bombardımanlar, yokluk, öfke, acı, genellikle cephedeki insanlar üzerinden anlatılmıştır. Bu ciltte cephe gerisine daha az yer verilmiştir. Savaşın cephe üzerindeki anlatımı daha çok saldırı ve savunma üzerinedir. İngilizler beklenmedik saldırılarla Türk cephesine ağır kayıplar verdirirken göğüs göğse çarpışmada kazanan taraf Türklere. Türklerin cesareti, ölümden korkmamları sık sık vurgulanmıştır. İngiliz tarafında ise ellerindeki varlığa ve güce güvenerek kesin zafer beklentileri yine ağır kayıplar vererek hüsrarla sonuçlanmıştır.

Hasan Basri Bilgin'in *Bir Ulu Destan 1915 Çanakkale* adlı eserinde ise savaş, eserin asıl kahramanı olan Hüseyin Sabri'nin etrafında ele alınmıştır. Hüseyin Sabri cepheyle savaş canlı bir şekilde tasvir edilmiş cephe gerisindeyken de ideolojik fikirler ve eleştiriler üzerinden değerlendirilmiştir.

5. Aşk

Birçok eserde yer alan bir temadır. Eserin duygusal yönünü kuvvetlendiren, okurun ilgisini çeken ve okurla eser arasında bağ kuran önemli bir temadır. Bu eserlerde aşk teması bir savaşın içinde yaşandığı için âşıkların geleceklerinin belirsiz olmasına rağmen ayrılığın, özlemin, sadakatin yoğun bir şekilde yaşandığı kuvvetli bir his olarak karşımıza çıkmaktadır.

Nisan'ın İlk Günü, bir aşk sahnesiyle başlar. Aşkın taraflarından biri Mekteb-i Sultani'den Levent, diğeri de Dame de Sion'dan Hasmik'tir. Çanakkale Muharebeleri'ne katılan ve İhtiyat Zabiti olan Levent, Gelibolu'da iken sevgilisi Hasmik'i, boynundaki kolyeye dokunarak hatırlar. Bu andan itibaren savaşın insani yönleri, aşk duygusu etrafında gelişir. Savaş, sadece toplumsal hayatı etkilememiştir; toplumsal hayatı etkilediği kadar, belki de daha fazla bireylerin hayatlarını da etkilemiştir. Özellikle âşık olan çiftler için durum hiç de iç açıcı değildir. Levent ve Hasmik arasındaki aşkın boyutu, bu manada oldukça önemlidir. Hasmik, Ermeni'dir ve ailesi bir Türk'le birlikte olduğunu bilmemektedir. Hasmik'in ailesi, Ermeni olmaksızın başka Taşnak Cemiyeti'nin aktif üyesidir. Osmanlı içindeki katliamlarda, özellikle Taşnak'a destek vermeyen Kuyumciyan katliamında ciddi bir payları bulunmaktadır. Bu bakımdan kızları Hasmik'in Levent'le birlikte olmasına karşı çıkma ihtimalleri oldukça yüksektir. Hasmik de zaten bunun kaygısını yaşamaktadır.

Romanda aşk, savaşla birlikte insani bir hissin sonucu olarak yansımakta aynı zamanda bir Türk'le Ermeni'nin yaşadığı yoğun bir duygu olarak da ortaya çıkmaktadır. Levent, cephe Hasmik'i hatırladığında, onun

şu sözlerini hatırlar: “Hii... Bir Türk’le evlenmek? Duyunca oracıkta ölürlers.” (NİG: 10). Bu söz, savaşın boyutundan daha da önemlidir. Bu durum, doğal olarak iki gencin ilişkisini etkileyecek boyuttadır ve tam da Çanak-kale’de savaşırken Levent’in aklına aşık olduğu Ermeni kadının kendisiyle evlenemeyeceğine dair duyduğu sözler gelmektedir: “Bizimkiler? Ölürlers de bir Müslüman ile evlenmeme izin vermezler.” (NİG, s. 10). Tabii, burada öne çıkan husus sadece Levent’in Türk olması değildir; aynı zamanda Müslüman olmasıdır. Levent’in buna yanıtı da oldukça ironiktir, o da hem alay eder hem de sevdiği kadının Müslüman olmasının hiç kimseye zararının dokunmayacağını söyler: “Annem de “Hasmik Müslüman olacak mı?” (NİG: 10) diye soruyor.” Ardından da bunun bir şaka olduğunu, onu olduğu gibi kabul edeceğini ifade eder.

6. Anne Hasreti

Anne hasreti, tıpkı sevgili hasreti gibi her an coşkuyla hissedilen bir duygudur. Askerler, özellikle bu anlarda annelerini düşünerek avunmaktadır. İçinde buldukları şartlar, eski güzel günlerini onlara hatırlatmaktadır. Bombaların patladığı, mermilerin başlarının hizasından geçtiği ve her an ölebilecekleri bir anda annelerini hatırlamak; askerler için savaş ortamının şartlarını unutmak ve bir nebze olsun rahatlamak anlamına gelmektedir. *Nisan’ın İki Günü* isimli romanda, İngilizler 21 numaralı tepeyi dört bir yandan sarmıştır ve birkaç gün içerisinde baskın yapacaktır. Karabet’le konuşan Bahri, İngilizlerin ertesi gün yapacağı tahmin edilen baskından önce annesini görmek, onu imgesel olsa da görerek rahatlamak istemektedir. Bunu da Karabet’e şu sözlerle anlatmıştır: “Anamı Ganbet... Hep bana ekme veriiken görüüdüm rüyamda... İşte diyom ki hani, iycene bir yaamur yağıveese, üç gün üç gece, kimse gıpırdımasa, top yok tüfek yok... Ben de giriveesem çadıra iyicene uyusam, anamı görüvesem rüyamda... Son bi kere daha görüveesem...” (NİG: 182).

7. Savaşta Devlet Görevlileri ve Komutanlar

Çanakkale Savaşlarını konu alan romanlarda öne çıkan kahramanlar arasında, gerçek kişiler de vardır. Yazarlar, eserlerinin gerçekçilik yönünü artırmak üzere o dönemde devletin yüksek kademelerinde bulunmuş, cep hede savaşmış, verdikleri kararlarla savaşın kaderin etkilemiş devlet görevlilerini ve komutanları da roman kahramanı olarak kullanmışlardır. *Koçaklar 1915’te* ismi geçen komutanlar arasında Mustafa Kemal ve V. Ordu Ko-

mutanı Liman Von Sanders bulunmaktadır. Liman Von Sanders'ın emrindeki tümenlerden birinin başında da Yarbay Mustafa Kemal vardır (Karal, 2011: 455-456). Düşmanın Gelibolu'ya çıkarma yapacağını düşünen Limon Von Sanders, kuvvetleri Seddülbahir, Saros ve Arıburnu'da üçe bölmek istediğinde genç subay Mustafa Kemal; askerlerin sayıca eşit olarak bölünmesini istemiştir. Mustafa Kemal, Arıburnu bölgesinin kuvvetlice tutulmasını isterken Liman Von Sanders düşmanın Saros'tan geleceğini düşünerek Saros'un daha da kuvvetlendirilmesini istemiştir. Liman Von Sanders'ın dediği gibi yapılmıştır ama düşman ileri görüşlü ve strateji bilimine vakıf bir komutan olan Mustafa Kemal'in düşündüğü gibi Arıburnu'na çıkmıştır. Savaş şiddetlenmiş ve Türk ordusu zayıf vermeye başlamıştır. Bigalı bölgesinde bulunan Mustafa Kemal'in tümeni, 24-25 Nisan gecesini Conkbayırı'na herhangi bir emir almaksızın ulaşmıştır. 27. Alay'ın ciddi kayıplar vermesinin ardından askerler geri çekilirken Mustafa Kemal, askerlere süngü taktırarak onları yere yatırmıştır. Bu durum, düşmanın da yere yattığını sağlamıştır. Böylece zaman kazanılmış, 57. Alay öncü bölüğünün Conkbayırı'na yerleşmesi temin edilmiştir (Kocabaş, 2005: 90). Bu stratejik hareketten sonra Mustafa Kemal, 57. Alay'ı bir dağ bataryasıyla takviye ederek Türk askerine karşı taarruz için Arıburnu'nu göstermiş ve şu tarihi sözü söylemiştir: "Ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum." (Kurşun, 1993: 206). Romanda bu deha ürünü askeri girişimleri karşısında Liman Von Sanders, Mustafa Kemal'e şunu söylemiştir: "Sırmalı paşa olmaya layık bir koç yiğitsin!" (K1915: 146).

Mustafa Kemal, *Vardar Rüzgârı* isimli romanda da karşımıza çıkmaktadır. Henüz yarbay rütbesindeki Mustafa Kemal, romanın başkahramanı ve anlatıcısı Cenap Bey'in bulunduğu birliğin komutanıdır. "Sofya'daki ataşelik görevinden İstanbul'a çağrılarak Tekfurdağı'na, yeni kurulan On Dokuzuncu Fırka Kumandanlığı'na tayin edilen -hem yaşıtım hem de memleketlim- Yarbay Mustafa Kemal Bey bekliyor bizi." (VR: 67).

Mustafa Kemal, *Bir Çanakkale Destanı-Şehadetname* isimli romanda kararlı tutumuyla, verilen emri yerine getirmesiyle ve inisiyatif almasıyla öne çıkmıştır. Liman Von Sanders'tan rahatsızlık duyan, "Liman Von Sanders'ın emir ve kararlarının yanlışlığını öteden beri bilen ve söyleyen" Mustafa Kemal, zaman zaman bu durumu Esat Paşa'yla paylaşmaktadır. Benzer rahatsızlığı Esat Paşa da yaşamaktadır. Bu durum, 3. Kolordu Komutanı

Esat Paşa'nın emir vererek 7. Tümen'in 21. Alayı'nı Mustafa Kemal'in emrine vermesinden sonra yaşananlarla ortaya çıkmıştır. Liman Von Sanders, Esat Paşa'nın bu emrini iptal etmiş, kendi emri olmadan böyle bir intikalin yapılmaması gerektiğini bildirmiştir. Kuvvetli ve kudretli bir komutan olduğunu, gerektiğinde komutayı, üstlerine rağmen ellerine alacağını ortaya koyan Esat Paşa, Mustafa Kemal'e şu emri vermiştir: "Ben şimdi bütün sorumluluğu üzerime alarak, Yirmi Yedinci Alayı sizin emrinize veriyorum. Bütün tümeninizle düşmanı denize dökmek için ne lazımsa yapın. Zira iktidar olmadan, muktedir olunmaz. İktidarı size veriyorum, icap edeni yapınız." (BÇD-Ş: 305).

8. Kadın Kahramanlar

Çanakkale Muharebeleri, sadece erkeklerin savaştığı bir çarpışma değildir; kadınlar da cephede bulunmuştur. Ruşen'in eşi Emine de bunlardan biridir. *Koçaklar 1915*'in kadın kahramanı Emine, Ruşen şehit olduktan sonra ne ağlar, dövünür, ne yapacağını tam bilemez. Ama içine bir intikam ve kin ateşi vardır, bunu söndürmesi lazımdır. Bir sabah, Mudanya yolunu tutmuş, birkaç kafileden kendisini cepheye götürmesini istemiştir ancak cepheye gitmesi mümkün olmamıştır. O da gemilere mühimmat taşımak suretiyle faydalı olmayı seçmiştir. Uyuduğu bir vakit, bir derviş onun yanına kırk kız getirmiş, kırk kızla birlikte Ruşen'in şehit olduğu noktaya gitmesi sağlanmıştır:

Emine bacı dahi savaştı. Aslanlar gibi dövüştü. Kırk kızları, can yoldaşları onu yalnız bırakmadılar. Onlar dahi aslanlar gibi, kaplanlar gibi vuruştular. Kara dinli kâfirlerde öçlerini komayıp, yiğit beylerinin, yavru şabanlarının intikamını aldılar. Birçok siperlerimiz düştü. Kara dinli kâfir eline geçti. (K1915: 127).

10. Şehitlik Bilinci

İslam'ın en fazla değer verdiği ölüm şekli, şehitliktir. Bu da herkese nasip olmayan bir ödüldür çünkü şehit olan bir insan, sorgu sual görmeden cennete gidecektir. Bunun bilincinde olan Türk insanı, özellikle Çanakkale'de savaşılarak şehit olmayı arzu etmektedir. Bu bağlamda evlatlarını ve eşlerini Balkan Savaşları'nda ve Doğu Cephesi'nde kaybeden Türk anaları daha gençliğe yeni adım atmış oğullarını da cepheye göndermekten çekinmezler. Bunun nedeni, şehitlik bilincidir. *Koçaklar 1915*'te Bursalı Ruşen'in annesi, bu duyguyu net bir dille aktarmıştır: "Baban dahi şehitti yavrum.

Sen dahi şehit olasın. Vatan için, din için bin Ruşen'im şehit olmuş çok mudur? Tanrı'm alnımıza ne yazdıysa o olur. Demin senin için dua etmiştim. Yavuklun ile görüşecek misin?" (K1915: 96).

Annesinin bu sözleri karşısında Ruşen, rüyasında şehit olduğunu görmüştür. Bu durum Türk insanında şehitliğe verilen değeri göstermektedir. Çünkü şehit olan kişiler; Allah, vatan ve din için şehit olmuşlardır: "Rüyasında Çanakkale'de bir savaş sırasında şehitlik şerbetini içtiğini gördü. 'Bismillâh' deyip uyandı. Sabah ezanının okunduğunu duyup sevindi." (K1915: 96).

11. Çarpışmalar

*Nisan'ın İkinci Günü'*nde İngilizler, İhtiyat Zabiti Levent'in bulunduğu 21 no'lu tepeye ilk önce uzaktan, sonra da Türk cephesine yaklaşmak suretiyle saldırmaya başlamıştır. İngiliz askerleri uzak mesafeden ateş ettiğinde savunma tertibatı almak için vakit bulan komutanlar, düşman askerleri süngü tertibatıyla yakın mesafeden saldırmayı tercih ettiklerinde aynı biçimde karşılık vermeyi uygun bulmuşlardır. Artık şehit olmak an meselesidir, bunun farkında olan Levent askerleriyle helalleşir: "Levent askerlerin arasında dolaşarak omuzlarına dokunuyor, adeta, vedalaşıyordu." (NİG: 126). Ardından Yüzbaşı Selim'in emriyle İngilizlere doğru koşmaya başlanır, tam bu esnada askerlerin içinde buldukları psikolojiyi, savaşın hem bedenlerinde hem de zihinlerinde oluşturduğu etkiyi görmek mümkündür:

Askerler siperlerden hızla çıktılar İngilizlere doğru bir koşu başladı. Bazıları vurulup düşüyor, bazıları kurşun yediğini hissetmeden birkaç adım daha atıyor, sonra yığılıp kalıyordu. Kıyasıya bir dövüşe girişmişlerdi. Tüfeklerin ucunda parıldayan süngülerin birbirine çarptığında çıkarıldığı seslere, bağırışlar, haykırışlar karışıyor; herkes sadece yabancı bir elbiseyi, kendisine benzemeyen askerleri görüyordu. (NİG: 127).

12. Ölüm Hissi ve Korkusu

Asker de olsa savaşan bir insandır ve ölümden korkması ya da etkilenmesi oldukça doğaldır. *Nisan'ın İki Günü'*nün kahramanlarından biri olan Yüzbaşı Selim İngilizlerle yapılan süngü savaşından sonra "havadaki kesif koku"yu fark etmiştir. Ara sıra gelen top ve mermi sesleri, ay ışığının aydınlattığı havada garip bir ürküntü oluşturmaktadır. Ölüm, her an askerin ensesinde hissedeceği bir olgudur ve bundan kaçmanın imkânı yoktur. Se-

lim'in ölüm duygusunu hissetmesi bu atmosferi tam anlamıyla tamamlamaktadır. Zira zaten etrafta şehit olan Türk askerlerinin yanı sıra düşman askerlerinin ölümleri de vardır. Selim anlamlandıramasa da ölüm hissine neden olan motivasyon, ölen askerlerden yayılan kokudur. Elbette, buna bir de ölen ve yanan hayvanların kokusu eklenmektedir. Ancak ceset kokusu, askerlerin psikolojisinin bozulmasına da neden olmaktadır. Koku, askerlerin savaş azmini azaltabileceği gibi arazide durmaya devam eden şehidin bizzat kendisine saygısızlık olabilir. Bunun farkında olan Selim, Levent'e emir vermiş, şehit olmuş Osmanlı askerlerinin cesetlerinin toplanmasını istemiştir.

Vardar Rüzgârı isimli romanda Anzaklar, emperyalist güçlerce savaşmak için getirilen, ne yaptığını bilmez zavallılar olarak tasvir edilmektedir. itilaf kuvvetlerinin içerisinde Müslümanından Hristiyanına kadar, farklı milletlerden pek çok asker bulunmaktadır. Ancak en kalabalık olanlar Anzak askerleridir. Anzak askerleri, kime karşı savaştıklarını bilmedikleri gibi İngiliz ve Fransız askerleri ölmesin diye cepheye sürülmüşlerdir. Irrestible, Ocean ve diğer gemilere verdirilen zayıat; itilaf kuvvetlerinin böyle bir yola başvurmasına neden olmuştur. Bölük Komutanı Mülazım İzzet Bey, bunu biraz da acıyan ve küçümseyen bir dille anlatmıştır:

Arkadaşlar, Çanakkale Boğazı'nda kazandığımız büyük zaferi hazmedemeyen Fransız-İngiliz birleşik kuvvetleri, bizden öç almak için kendi askerleri dışında müstemlekelerinden topladıkları Yeni Zelandalı, Avustralyalı, Senegalli, Hintli, Tunuslu birçok genci silahlandırıp üstümüze salmak amacıyla Mısır'da eğitmektedir... Bunların büyük bir kısmının Akdeniz yoluyla Çanakkale'ye hareket ettiğini haber aldık. Bu sömürge askerlerinden "Australian New Zealand Army Corps" denilen ve bizim kısaca ANZAK dediğimiz bu Avustralya Yeni Zelanda Kolordusu en kalabalık grup. O zavallılar, neyin, kimin uğruna harp edeceğini bile bilmeden topraklarımıza saldıracak, onları öne süren İngilizler, Fransızlar da kendi çocuklarını ateşin bir adım gerisinde tutacak... (VR: 123).

13. Propaganda

Çanakkale Yanarken isimli romanda İngilizler, eli silah tutabilecek İngilizlerin savaşa dahil edilmesi, propagandist bir yaklaşımla yer bulmuştur. I. Dünya Savaşı'na katılan her millet, halkını cepheye yollayarak zafer kazanma peşindedir. Bir kız-erkek arkadaş, Chelsea Köprüsü'nden geçerken,

hükümetin “You, Your Country Needs You!” (ÇY: 52) başlıklı afişiyle karşılaşmıştır. Daphne isimli genç kız, babasının askere katılacağını, kendisinin de savaşa gideceğini söyleyip erkek sevgilisine cepheye gidip gitmeyeceğini sorunca ummadığı bir yanıt almıştır: “Bana ihtiyacı yok sevgilim!” (ÇY: 52). Bu yanıt karşısında genç kız, sevgilisi George’a “Sen korkaksın George! Sen korkaksın!” (ÇY: 52) demiştir. İngilizlerin halkını, cepheye yönlendirme konusunda başarılı olduğunu gösteren bu olgu, aynı zamanda bu milletin Anadolu topraklarını almak için ne kadar fazla güdülendiğini de ortaya koymaktadır.

Sonuç

I. Dünya Savaşı’nda Çanakkale Cephesi, Türk ve dünya tarihi açısından değiştirici ve dönüştürücü sonuçları olan bir cephedir. Adeta bir kırılma noktasıdır. Türk milletinin var oluş mücadelesi olarak da görülebilecek olan Çanakkale Muharebeleri, kendine olan güvenini daha önceki savaşlarda (Trablusgarp ve Balkan savaşları) kaybetmiş olan bir milletin, yeniden toparlanmasını ve Milli Mücadele’ye giden yolda dinamizm kazanmasını sağlamıştır. Diğer cephelerde ağır yenilgiler olsa da Çanakkale cephesinde unutulmayacak bir destan yazan Türk milleti, Anadolu’nun işgal edilmesini ve müstemleke haline getirilmesini önlemiştir. Bu yönüyle Çanakkale Muharebeleri, Türk milleti için çok özel ve önemli bir yere sahip olmuştur. Çanakkale’de gerçekleşen ölüm kalım savaşının kazanılması ve Anadolu’nun işgal edilmesinin önlenmesi, edebî eserlere konu olmuştur. Bu cephedeki kahramanlıklarla ilgili müstakil eserler yazılmış, dönemi geniş çapta anlatan eserlerde bu konuya farklı açılardan değinilmiştir. Roman, hikâye, şiir ve tiyatro türünden eserler, bu savaştan yıllar sonra yazılmış ve okurla buluşmuştur. Bu da Çanakkale Muharebelerinin, yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş aşamasında sahip olduğu değeri göstermesi açısından oldukça önemlidir. Özellikle Çanakkale Muharebeleri üzerine yazılan romanlar, değer ve önemi bakımından yeni kuşakların bu savaşlarda neler olup bittiğini görmesini sağlamıştır.

Çanakkale Muharebelerini ele alan bu çalışmada, tarihsel bir olay olan ve Türk tarihinde dönüm noktası olarak görülen Çanakkale Muharebelerinin, edebiyat-tarih ve harp edebiyatı arasındaki ilişki bağlamında ne tür bir öneme sahip olduğu ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çanakkale Muharebeleri, tarih araştırmalarında önemli bir yere sahiptir ama Türk milletinin zihninde sahip olduğu değeri göstermesi açısından söz konusu savaş, edebî

eserler yoluyla da işlenmiş, bu destan kurgusal zeminde ele alınmıştır. Hemen hemen her evden şehidin bulunduğu, cadde ve sokaklara şehitlerin isimlerinin verildiği, hakkında edebî eserlerin yazılmasının dışında sinema ve dizi filmlerin çekildiği, tiyatro gösterimlerinin yapıldığı, her sene okullarda coşkulu törenlerin gerçekleştirildiği Çanakkale Muharebeleri, Türk milletinin kalbinde ve zihninde kalıcı bir biçimde yer edinen tarihsel bir olaydır.

Tarihsel olaylar edebî eserlerde, büyük değişikliklere uğratarak anlatılmamaktadır. Çalışmada ele aldığımız yirmi romanda da yazarların, büyük oranda tarihsel verilere bağlı kaldığı görülmektedir. Özellikle bazı yazarlar, romanlarına ön sözlerle başlayarak eserlerinde kullandıkları kaynakları net olarak zikretmiş, Türk milletinin kalbinde ve zihninde çok önemli bir yere sahip olan Çanakkale Muharebelerini bu kaynaklara bağlı kalarak aktarmaya çalıştıklarını bildirmişlerdir.

Koçaklar 1915, Şafakta Yanan Mumlar, Bir Ullu Destan-1915 Çanakkale, ...Ve Çanakkale üçlemesi (...Ve Çanakkale Geldiler, ...Ve Çanakkale Gördüler, ...Ve Çanakkale Döndüler), Orada Herkes Ölüyor, Diriliş-Çanakkale 1915 ve Uzun Beyaz Bulut Gelibolu isimli romanlarda ön sözler bulunmaktadır. Yazarlar, bu ön sözler aracılığıyla hangi tarihsel kaynaklardan yararlandıklarını, kimlerin yardımlarını gördüklerini ve hangi kurumların kütüphanelerinde araştırmalar yaptıklarını belirtmişlerdir. Bu durum, yazarların tarihsel gerçekliğe bağlı kalmak istediklerini net olarak ortaya koymaktadır. Nitekim bazı romanlarda, dipnotlar verilmek suretiyle açıklamalar yapılmıştır. *Operasyon 1915-Çanakkale, Çanakkale Mahşeri, Diriliş-Çanakkale 1915, Çanakkale Yolunda-14 Yaşında Asker* gibi romanlarda yazarlar gerekli gördükleri yerlerde okuru bilgilendirmek istemiştir. Hatta öyle ki *Operasyon 1915-Çanakkale* isimli romanda yazar, okuru doğrudan muhatap almış ve ona hitap ederek konuyla ilgili bilgiler vermiştir. Bunun yanı sıra, romanlara gerçeklik katmak ve konu üzerinde çalışıldığını göstermek amacıyla bazı yazarlar, görsellere ve fotoğraflara da yer vermiştir. Görseller, ya romanın içinde ya da kitabın sonunda ek biçiminde verilmiştir. *Şafakta Yanan Mumlar, Uzun Beyaz Bulut Gelibolu, Operasyon 1915-Çanakkale, Diriliş-Çanakkale 1915* isimli romanlarda fotoğraflar ve resimler bulunmaktadır. Bu uygulamalar, romanlara görsel bir özellik katmıştır. Yazarlar, görselleri anlatılanlarla ilişkili olarak eserlerin farklı yerlerine koymuş, okurun anlatılanları

zihninde canlandırmasını da istemiştir. Bu uygulama, ister istemez yazarların tarih kitaplarını derinlemesine okuduğunu ve romanlarında bu kaynakları kullandıklarını göstermektedir.

Çalışmada, tüm temalar bireyler üzerindeki etkisi bağlamında ele alınmıştır. Çünkü roman, yukarıda da açıkladığımız gibi insan merkezlidir. İnsan unsurunun öne çıktığı tarihsel romanlar, insanı sadece toplumsal taraflarıyla değil, bireysel özellikleriyle de vermektedir. Bu da savaşlarda görev alan devlet görevlileri, komutanların ve sıradan erlerin de bir iç dünyanın olduğunu göstermektedir. Yazarlar, kurgularında bireylerin psikolojik yaşamlarına da belli temalar üzerinden dokunmaya, onların içinde buldukları durumu yansıtmaya çalışmışlardır. Bu noktada, Çanakkale cephesinde savaşan askerler, yalnızlıklarını gidermek için kendi geçmişlerine yönelmekte, eski hayatlarını hatırlayarak mutlu olmaya, savaş ortamında kendilerini diri tutmaya çalışırlar. Buldukları yer olan cephede yeni ve onları mutlu eden hiçbir şey olmamaktadır. Sürekli olarak askerler ölmekte, bombalar ve mermiler üzerlerine yağmakta, kan ve gözyaşı gördükleri en önemli insan ürünü olmaktadır.

Anne hasreti de güçlü bireysel duygular arasında yer almakta ve öne çıkmaktadır. Askerler, en zorlu anlarında annelerini hatırlayıp içinde buldukları durumdan sıyrılmak istemektedir. Anne, onlar için içinde buldukları sıkıntılardan kurtulma yoludur. Psikolojik bir tarafı olduğu, annenin sonsuz merhamet kaynağı olarak görüldüğü ve anne-çocuk münasebetinin çok özel bir içeriğe sahip olduğu düşünülürse Çanakkale cephesindeki askerlerin annelerine, bu zor zamanda hasret duyması ve onları anımsaması olağan karşılanabilir. Anne, bu askerler için bir anımsanan bir figür olmaktan ziyade, tıpkı aşk duygusu gibi yaşam kaynağı ve ölümün karşısında yaşama kaçılabilir bir araç olarak görülmüştür. Anneler, komutan ya da er düzeyindeki tüm askerlere güç vermekte ve onları, aynı zamanda gerçekleştirdikleri mukaddes mücadele konusunda motive etmektedir. Annenin vatanla ilişkilendirildiği Anadolu kültürü düşünülürse romanlarda annenin niçin vatan müdafaasında askerlere güç veren, onların savaşma azmini artıran bir araç olduğu anlaşılabilir. Bu anlayışın ortaya çıkma nedenleri arasında, kadınların (sevgili, kız kardeş ya da anne) doğurucu ve yaşatıcı, yani yaşamın sürmesini sağlayıcı işlevleri bulunmaktadır.

Nisan'ın İki Günü'nde Bahri, annesini rüyasında görmek isteyerek şefkat ihtiyacını gidermek istemektedir. Bir tema olarak rüya, Bahri'nin çevresindeki katı gerçeklerden kurtulması için bir yoldur. Hele ki rüyasında annesini görmek, onunla sohbet ederek içinde bulunduğu sıkıntıyı atmak istemesi, Bahri'nin içinde bulunduğu sert gerçeklikten kurtulmak, eski güzel günlere dönmek arzusundan kaynaklanmaktadır. Bu bağlamda anne, aslında bilinçaltında yer eden bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitekim Koçaklar 1915'te Sökeli Hüseyin tedavi olurken annesini sayıklamaktadır. Bu zor günler, onun yaralarını saracak bir kişiye gereksinim hissetmesi gibi bir duygunun ortaya çıkmasını sağlamıştır. Hüseyin, annesini bilinçaltı sürecinin parçası olarak sayıklamıştır. Rüya ve sayıklama, askerlerin iç dünyalarının ortaya çıkmasını sağladığı kadar, bir evlat olarak hasret duydukları annelerini hatırlamalarını da sağlamıştır. Bu, askerlerin içinde buldukları savaşın gerçeğiyle bireysel gerçekleri arasında sürekli olarak geçişler yaptıklarını göstermektedir. Anne ve sevgililer, onların bireysel gerçekleridir; savaş ve vatan müdafaası ise toplumsal gerçeklerdir.

Çanakkale Muharebelerinin anlatıldığı romanlarda devlet görevlileri ve komutanlar, roman kahramanı olan kişiler arasındadır. Yazarlar, kurgularına gerçeklik katabilmek adına tarihsel figürlerden yararlanmışlardır. Bu figürlerin hepsi de savaşın kaderini değiştiren kişilerdir. Komutanları ve devlet adamlarını kendi gerçeklikleri içinde yansıtan yazarların temel amacı, tarihsel gerçeklikleri bozmamaktır. Padişah Mehmet Reşat, Enver Paşa, Talat Paşa, Cemal Paşa, Mustafa Kemal, Cevat Paşa, Esat Paşa, Selahattin Adil Bey, Liman Von Sanders, General Hamilton ve de Robeck roman kahramanı olan tarihsel kişiliklerdir. Bu devlet adamları ve komutanlar, farklı yönleriyle verilmiş, savaşta tutumlarıyla aktarılmaya çalışılmış, okurun zihninde canlı bir tasavvur oluşturulmaya gayret edilmiştir.

Mustafa Kemal Atatürk, Çanakkale'yi konu alan tüm romanlarda cesaret, fedakârlık, özveri, ileri görüşlülük, askerlerle iyi diyalog bağlamında olumlu bir kahramandır. Savaşın kaderini değiştiren kararlarıyla öne çıkan Mustafa Kemal, savaşı bir sanat ve bilim olarak gören bir kahramandır. Özellikle, Conkbayırı bölgesine herhangi bir emir almadan askerlerini götürülen ve düşmanları oyalayan, ardından da 57. Alay'ın bölgeye kolayca intikal etmesini sağlayan Mustafa Kemal, pek çok romanda dahi bir komutan olarak kurgulanmıştır. Liman Von Sanders'in Türk ordusunun başına geçmesi karşısında kendisini tutamayıp astı olan askerlere rahatsızlığını dile

getiren Mustafa Kemal'in canını sıkan husus, cepheyi bilmeyen bu komutanın savunma planını alt üst edecek olmasıdır. Cevat Paşa, Esat Paşa, Selahattin Adil Bey de yiğitlik, özveri ve fedakârlıklarıyla öne çıkmıştır. Çanakkale denince akla gelen iki asker Yahya Çavuş ve Seyit Onbaşı da Çanakkale'yi konu alan romanların büyük bir kısmında savaşın kaderini değiştiren kahramanlar olarak işlenmiştir.

Romanlarda kadın kahramanlar da önemli bir yere sahiptir. Yazarlar, bu savaşın sadece erkeklerle kazanılmadığını göstermek için savaşta faydası dokunan kadın kahramanlardan da bahsetmiştir. Bu kahramanlar arasında doğrudan silah kullanarak savaşanlar olduğu gibi cephe gerisinde sargı yerlerinde ya da hastanelerde çalışan yardımcı personel de bulunmaktadır. Kadınların ön plana çıkarıldığı romanlarda, Çanakkale Muharebelerinin, Türk milletinin kadın erkek tüm fertleriyle kazanıldığı vurgulanmaya çalışılmıştır. Kadınların romanlarda bir kahraman olarak bulunması, Türklerin savaşçı özelliğinin yalnızca erkeklere mahsus olmadığını da göstermektedir. Kadınlar, becerileri ölçüsünde ya savaşmış ya da cephe gerisinde faydalı olmaya çalışmıştır. Çanakkale'deki savaşın kazanılması, bu manada topyekûn bir çabanın sonucudur.

Çanakkale Muharebeleri hakkındaki romanların büyük bir kısmında Anzaklar, olumlu bir bakış açısıyla ele alınmıştır. Kendi vatanlarını savunmaya gelmeyen Anzak askerleri, Yeni Zelanda'nın İngiltere'nin sömürgesi olmasından dolayı savaşa dahil olmuşlardır. Anzaklar, kendilerini İngiliz kökenli olarak görmeleri, maruz kaldıkları olumsuz propaganda, serüvenci bir ruha sahip olmaları gibi etkenlerden Çanakkale'ye gelmişlerdir. Bu yüzden Türk tarihinde ve Çanakkale'yi ele alan romanlarda, bu insanların bir hata sonucu İngiliz emellerini gerçekleştirmek zorunda olmaları, onlar hakkında olumsuz satırların yazılmamasını sağlamıştır.

Tüm bu veriler ışığında, Çanakkale Muharebelerinin Türk tarihi kadar Türk romanında da önemli bir yere sahip olduğu söylenebilir. Tarihle ilgili yapılan çalışmalar çerçevesinde Türk romancıları, Çanakkale Muharebelerini kendi gerçekliğinden sapmayacak şekilde ele almıştır. Romanlarda Çanakkale Muharebeleri sadece savaşlar bağlamında ele alınmamış, insan unsuru da en az savaşlar kadar önemli görülmüştür.

Kaynakça

Argunşah, Hülya Eraydın (2016). *Tarih ve Roman*. İstanbul: Kesit Yayınları.

- Arslan, Fatih (2007). "Tarihin Dirildiği Gün: Maziden Roman Ütopyasına". *Erdem*, 17(49): 381-386.
- Boynukara, Hasan (1993). *Modern Eleştiri Terimleri*. Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yayınları.
- Çelik, Yakup (2003). "Tarih ve Tarihî Roman Arasındaki İlişki Tarihî Romanında Kişiler". *Bilig*, 24: 49-67.
- Çetin, Nurullah (2003). *Roman Çözümleme Yöntemi*. Ankara: Öncü Basımevi.
- Duman, Harun (2018). "Savaş Edebiyatı". *İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi*, 58(1): 99-110.
- Erol, Kemal (2012). "Tarih- Edebiyat İlişkisi ve Tarihî Romanların Tarih Öğretimine Katkısı". *Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi*, 1(2): 59-70.
- Gögebakan, Turgut (2004). *Tarihsel Roman Üzerine*. Ankara: Akçağ Yayınları.
- Lukacs, György (2008). *Tarihsel Roman*. Çev. İsmail Doğan. Ankara: Epos Yayınları.
- Özgül, Kayahan Metin (2014). "Harp Edebiyatına Harbi Bir Bakış, Çankırı Karatekin Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü ve Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Türk Harp Edebiyatı Konulu I. Uluslararası Türkiyat Sempozyumu, 1-3 Kasım 2014, Bildiriler Kitabı, Ankara: Berikan Yayınları, 1-18.
- Tekin, Mehmet (2010). *Roman Sanatı: Romanın Unsurları 1*. İstanbul: Ötüken Neşriyat.
- Tilbe, Ali ve Civelek, Kâmil (2006). "Nedim Gürsel'in Resimli Dünyasına Tarihsel Bir Yaklaşım". *Nedim Gürsel'e Armağan Edebiyatta 40 Yıl*. İstanbul Galatasaray Üniversitesi Yayınları.
- Tural, Sadık Kemal (2003). *Zamanın Elinden Tutmak*. Ankara: Yeni Avrasya Yayınları.
- Yalçın, Alemdar (2002). *Sosyal ve Siyasal Değişmeler Açısından Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı (1920-1946)*. Ankara: Akçağ Yayınları.
- Yıldız, Sadettin (1998). "Harp Edebiyatı Kavramı ve Edebiyatımızda Çanakkale Muharebeleri". Eskişehir: *Çanakkale Zaferinin 83. Yıldönümü Panel Bildirileri*.